

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 175 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING SAMARALI INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li

Alfraganus University dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada mamlakatning innovatsion rivojlanishida davlat innovatsion rivojlanish strategiyasini aniqlashdan boshlab to innovatsion faoliyatning makro ko'rsatkichlarini tahlili qilish, innovatsion soha mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida lokomotiv bo'lib hisoblanishiga e'tibor qaratilgan, bunda davlatning eng muhim vazifasi sifatida milliy innovatsion soha elementlarini shakllantirish, ularning konsolidatsiyalashgan faoliyatini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarida innovatsiyalarni samarali amalga oshirishni ta'minlashdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, boshqaruv usullari, boshqaruv mexanizmi, boshqaruv muammolari, boshqaruv turlari, boshqaruv jarayonlari, innovatsion boshqaruv, umumiy sifat boshqaruvi, taym-menejment, tashkiliy tuzilma.

Abstract: This scientific article focuses on the analysis of macro indicators of innovative activities, starting from the determination of the state innovative development strategy in the country's innovative development, focusing on the fact that the innovation sphere is considered a locomotive in the socio-economic development of the country, forming elements of the National Innovation sphere as the most important task of the state, ensuring, proposals and recommendations have been developed on the existing problems in ensuring the effective implementation of innovations in the sectors of the economy and ways to eliminate them.

Key words: innovative development, state support for innovative activities, management methods, management mechanism, management problems, types of management, management processes. innovative management, general quality management, time-management, organizational structure.

Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу макроэкономических показателей инновационной деятельности в инновационном развитии страны, начиная с определения государственной стратегии инновационного развития, ориентируясь на то, что инновационная сфера является локомотивом социально-экономического развития страны, при этом важнейшей задачей государства является формирование элементов национальной инновационной сферы, обеспечение их консолидированной деятельности, разработаны предложения и рекомендации по существующим проблемам обеспечения эффективной реализации инноваций в отраслях экономики и путям их преодоления.

Ключевые слова: инновационное развитие, государственная поддержка инновационной деятельности, методы управления, механизм управления, проблемы управления, виды управления, процессы управления. инновационный менеджмент, общее управление качеством, тайм-менеджмент, организационная структура.

KIRISH

Xo'jalik subyektlarining innovatsion rivojlanishi mexanizmidagi kuchli dastak bo'lib davlat tomonidan innovatsiyalarning jumladan, mavjud me'yoriy-huquqiy asoslar yordamida o'rmini belgilash va qo'llab-quvvatlash sanaladi. Innovatsion rivojlanish strategiyasi iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish yo'lga o'tishidagi asosiy shartlardan biri sifatida biznesning innovatsion faolligini oshirishni belgilab beradi. Innovatsion rivojlanishning asosiy yo'nalishi bo'lib mehnat sarflarini qisqartirish hamda tabiiy va moddiy resurslarni tejash hisoblanib, ularning cheklanganligi yildan-yilga oshib bormoqda.

Ta'kidlab o'tamizki, innovatsiyalar sohasidagi jarayonlarning murakkablashuvi ixtisoslashuvga va ishtirokchilar spektrining paydo bo'lishiga olib keldi[1]. Bu yerda quyidagi yo'nalishlarda band bo'lgan subyektlar faoliyatini ajratib ko'rsatish mumkindir: innovatsion faoliyatni generatsiyalash; ishlab chiqarishda innovatsiyalardan foydalanish; innovatsiyalarni tijoratlashtirish. Keltirib o'tilgan subyektlar quyidagi o'ziga xos funksiyalarni bajarishni mo'ljallaydilar: innovatsion bilimlar va g'oyalarni ishlab chiqish hamda ularni generatsiyalash; innovatsion faoliyatni investitsiyalashni tashkil etish; korxonalarda ITTKI ni amalga oshirish; innovatsiyalar transferini amalga oshirish; ishlanmalar va tadqiqotlar natijalari tijoratlashtirilishini yo'lga qo'yish; innovatsion resurslarni taqdim etish; korxonadagi innovatsion faoliyatni tartibga solish.

Milliy innovatsion tizim rivojlanishida davlatning roli qonunchilik darajasida shu bilan belgilanadiki, bunga ko'ra umummilliy manfaatlar xususiy manfaatlar bilan muvozanatlashtirilishi, innovatsion faoliyatni ta'minlashda davlat-xususiy sherikchiligini faollashtirish kerak, lekin ko'pchilik hujjatlarda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash amalda iqtisodiyotning davlat sektoriga qaratilgandir.

Innovatsion faoliyatni amalga oshirish investitsiyalash bilan jips bog'liqdir va mana shuning uchun investitsion-innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish hozirgi sharoitlarda obyektiv zarurat bo'lib hisoblanadi, chunki bunday faoliyat to'g'ridan-to'g'ri makroiqtisodiy ko'rsatkichlarda, ijtimoiy takror ishlab chiqarish tuzilmasida va moddiy hamda nomoddiy ne'matlarni iste'mol qilishda, ishlab chiqarishni tashkil etishning yangi shakllarini rivojlantirishda aks etadi.

Bu faoliyatni boshqarish iqtisodiyotda o'ziga xos xususiyatlarga va shu jumladan, innovatsion rivojlanish borasida ham turli xil tarmoqlarning mavjudligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan boshqarish yangi innovatsiyalarning paydo bo'lishini hisobga olish bilan va turli xildagi kechiktirib bo'lmaydigan ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish zarurati bilan olib boriladi. Shuning uchun davlatning bu boradagi funksiyasi o'ta muhim bo'lib sanaladi va shubhasiz ravishda mamlakatning barqaror hamda bosqichma-bosqich ravishda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan eng zamonaviy metodik apparatni yuqori malakali holda qo'llash bilan amalga oshirilishi zarurdir.

Ravshanki, milliy innovatsion soha iqtisodiy siyosatning bir qismi sifatida davlat tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion siyosat o'zanida rivojlanib borishi kerak. O'z navbatida, davlatning innovatsion siyosati xalqaro bozorlarda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshlik darajasi ortishini ta'minlay borish bilan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi o'zanida bo'lishi lozimdir.

Innovatsion siyosat innovatsion jarayonda ishtirok etish tavakkali va iqtisodiy hamda huquqiy mas'uliyatni uyg'unlik bilan taqsimlash; iqtisodiyotning modernizatsiyalanishini keltirib chiqaradigan va unga yordam beradigan xo'jalik yuritish shart-sharoitlarini yaratish bilan innovatsion jarayonlarda ishtirok etuvchi barcha subyektlarning iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtirilishini ta'minlashga mo'ljallanadi.

Davlat innovatsion siyosatining maqsadlari bo'lib quyidagilar o'rtaga chiqadi: milliy iqtisodiyot salohiyati va integratsion jarayonlarni hisobga olish bilan bozorlar, iqtisodiyot, texnologiyalardagi strategik o'zgarishlarni bashorat qilish; innovatsion qarorlarni tashkiliy-iqtisodiy va huquqiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish; innovatsion mahsulotlarga talablarni ta'minlash; innovatsiyalarni yaratish strategiyasini va uni amalga oshirishga yo'naltirilgan metodlarni ishlab chiqishda tavakkallar chegaralarini belgilash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi davr ishlab chiqarishida yakuniy maqsad bilan bog'langan innovatsion faoliyat obyektlarining ko'p bo'g'inli tizimi shakllanadi. Bu tizim subyektlari bo'lib quyidagilar o'rtaga chiqadi: innovatsion muhit va innovatsion iqlimni shakllantirishi zarur bo'lgan, innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha me'yoriy asoslarni yaratadigan, innovatsion infratuzilmani shakllantirishda ishtirok etadigan va tizimning makrodarajasi sifatida o'rtaga chiqadigan davlat; mikrodarajadagi ilmiy va innovatsion bo'linmalar; g'oyalar tashuvchisi bo'lgan va innovatsion faoliyatda bevosita ishtirok etuvchi individlar.

Ta'kidlab o'tamizki, innovatsion faoliyatga resursli elementni va yakuniy natijani hosil qiladigan resurs ta'minoti katta ta'sir ko'rsatadi.[2]

Shubhasiz, mamlakatning innovatsion rivojlanishida davlat innovatsion rivojlanish strategiyasini aniqlashdan boshlab to innovatsion faoliyatning makro ko'rsatkichlarini tahlili qilish va baholashgacha yetakchi rolni o'ynaydi. Hozirgi zamon sharoitlarida innovatsion soha mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida lokomotiv bo'lib hisoblanishini e'tiborga olib aytish mumkinki, bunda davlatning eng muhim vazifasi milliy innovatsion soha elementlarini shakllantirish, ularning konsolidatsiyalashgan faoliyatini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarida innovatsiyalarni samarali amalga oshirishni ta'minlashdan iborat.

Bu borada davlatning faoliyati bir nechta yo'nalishlarda olib boriladi: fundamental va amaliy tadqiqotlarni moliyalashtirish; innovatsion soha elementlari faoliyatini rag'batlantirish; kadrlar tayyorlash; innovatsion soha elementlari orasidagi munosabatlarni faollashtirish va mustahkamlash; me'yoriy-huquqiy asoslarni shakllantirish va takomillashtirish.

Davlat innovatsiya siyosati innovatsion jarayonlarda ishtirok etayotgan iqtisodiy subyektlar tomonidan qaror qabul qilishga ta'sir o'tkazishi zarur. Bu siyosat doirasida hozirgi davrlarda yuzaga kelgan quyidagi da'vat, chaqiriq yoki masalalar e'tiborga olinishi kerak: resurs tejamkorligi va muqobil energetikadagi texnologik inqilob; investitsiyalar, yangi bilimlar, texnologiyalar kuchi uchun jahon miqyosida raqobat kurashining kuchayishi; mavjud demografik vaziyat; tiklanmaydigan resurslar taqchilligining oshib borishi.

"Ta'kidlash joizki, loyihani amalga oshirish tizimi, dizayn, qurilish va yetkazib berish jarayonlarining o'zaro hamkorligiga yo'naltirilgan muhandislik tamoyillariga mos keladigan, qurilishning iqtisodiy oqimlarini logistik

muvoqilashirish va qurilish firmasi, subpudratchilar, qurilish materiallari sanoati korxonalari va investitsiya-qurilish jarayonining boshqa ishtirokchilari ishtirokida logistika tizimini shakllantirish zarur"[3].

Qurilish materiallari sifatini barpo etiladigan obyektlarning uzoq davr xizmat qilishi, arxitekturaviy qadri-qimmati, ularning qiymati va ularga talab mavjudligini belgilovchi asosiy omil deb olib qarash mumkin. Qurilish materiallari assortimenti va sifati jamlangan holda qurilayotgan obyektlarning texnik hamda estetik ustunliklarini, ularni ekspluatatsiya qilish muddatlarini belgilab beradi.[4]

Amaliyotdan ma'lumki, turli xildagi qurilish materiallari va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari ishlab chiqarish kuchlarining evolyusiyasi hamda ishlab chiqarish quvvatlarining o'zgarishi jarayonlari bilan bog'liqdir. [5]

Qurilish materiallari bizning zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar va raqamlashtirish trendlari bilan tavsiflanadigan asrimizda muhim rol o'ynaydi.[6] Bugungi kunlarda qurilish materiallarining asosiy qo'llanilish sohasi va joyi garchi qurilish bo'lsada, lekin muhandislik ishlari va ilmining hech qaysi bir sohasi bu qurilish materiallaridan foydalanishsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan darajaga kelib qolganidir. Bundan tashqari, qurilish materiallari sanoati har bir mamlakatning YaIM ga o'zining jiddiy ulushini qo'shib keladi, chunki bu soha mahsulotlari mamlakatda olib boriladigan qurilish ishlarining ham sur'atlarini, ham sifatini belgilab beradi.[7]

Ko'rib chiqilayotgan sohada davlat tomonidan tartibga solish innovatsion jarayonlarni rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish va nazorat qilish funksiyalarining bajarilishida namoyon bo'ladi. Bunday funksiyalarga esa quyidagilar kiritiladi: fundamental ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish; budjet va soliq siyosati mexanizmlarini tartibga solish; innovatsion jarayonning infratuzilmaviy majmuasini va ITTKI natijalari tijoratlashtirilishi tizimini yaratish; iqtisodiyotning innovatsion modelini shakllantirish va rivojlantirish; innovatsion faoliyat rivojlanishini monitoring qilish.

Shubhasizki, innovatsion faoliyat bo'yicha davlat tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar doirasida innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va xususiy tashabbuskorliklarni qo'llab-quvvatlash maqsadlarida davlat-xususiy sherikchiligining bozor dastaklari hamda mexanizmlaridan ustuvor holda foydalanish ko'zda tutilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlarining o'ziga xos jihatlarini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat tomonidan tartibga solish funksiyalarining samarali amalga oshirilishini dasturiy-maqsadli yondashuv, innovatsion rivojlanishga real biznesni keng ko'lamda jalb qilish, mavjud davlat resurslari va xususiy investitsiyalarni asosiy muammolarning hal qilinishiga yo'naltirish, zudlik bilan hal qilinishi lozim bo'lgan vazifalarning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash kabi metodlarni qo'llash ta'minlay oladi.

Innovatsion sohada davlat vazifalari innovatsion tadbirkorlik muhitini shakllantirish, tadqiqotchilik dasturlarining rivojlanishi, milliy innovatsion tizimni yuzaga keltirish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Mana shu maqsadlarda quyidagi vazifalar majmuasini hal qilish zarurdir:

milliy innovatsion tizim maqsadlari, vazifalari, strategiyasi, metodlari va mexanizmlarini, uning asosiy va ta'minot darajalarini shakllantirish;

innovatsion faoliyatni davlat-xususiy sherikchiligi va xususiy sektor tomonidan moliyalashtirilishini faollashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash;

innovatsion jarayon ishtirokchilarining iqtisodiy manfaatlarini muvoqilashirishga ko'maklashish;

olimlarning mehnatiga ular tomonidan ilmiy natijalarni olish sifatiga bog'liq holda haq to'lashning yanada adekvat tizimi yaratilishini talab qiluvchi bilimlarni hosil qilish jarayonini tashkil etish;

sohada teng huquqli raqobatchilik uchun sharoitlarni shakllantirish;

ilm-fan, biznes va davlatning samarali o'zaro harakatlari uchun shart-sharoitlarni tashkil etish;

innovatsiyalarni tijoratlashtirish, ularni turli tarmoqlarga transfert qilinishiga ko'maklashish.

Xalqaro integratsiyalashuv jarayonlari kuchayishini hisobga olib, innovatsion siyosatni amalga oshirish va milliy innovatsion tizimni shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlar turli mamlakatlar hukumatlari tomonidan har xildagi me'yoriy-huquqiy, moliyaviy va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yo'li bilan olib boriladi (1-jadval).

1-jadval. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy metodlari.

Metodlar va ularni yuzaga chiqarish tartibi			
Me'yoriy-huquqiy	Moliyaviy	Moliyaviy-fiskal	Tashkiliy
Innovatsion rivojlanish ustuvorliklarini belgilash; innovatsion dasturlarni ishlab chiqish; innovatsion jarayonlarning huquqiy asoslarini yaratish.	Innovatsion faoliyatni budjet, ixtisoslashgan nobudjet fondlar, moliyaviy tizim subyektlari, shu jumladan, bank mablag'lari hisobiga moliyalashtirish.	Soliq imtiyozlarini berish, kreditlar bo'yicha foiz stavkasini qisman qoplash, davlat buyurtmalari, davlat kafolatlarini taqdim etish.	Innovatsion faoliyatning ijtimoiy maqomini oshirish; rivojlanish institutlarini tashkil etish; ilmiy-metodik, axborot va kadrlar ta'minoti.

Milliy innovatsion tizim (MIT)ni shakllantirishda davlatning asosiy dastagi bo'lib MIT darajasini faollashtiradigan ta'minlovchi daraja sifatidagi moliyaviy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Bu jarayonda rolni nafaqat davlat moliyasi, balki iqtisodiyot xususiy sektorining mablag'lari ham muhim rolni o'ynaydi. Innovatsion faoliyat moliyalashtirilishini bevosita davlat tomonidan tartibga solishni uchta guruhga birlashtirish mumkin bo'lib, ulardan ikkitasi bilvosita metodlar ko'rinishida namoyon bo'ladi (2-jadval).

Jadvalda sanab o'tilgan metodlar va ularni amalga oshirish mexanizmlari o'zgaras bo'lib hisoblanmaydi. Moliyaviy ta'minot ilm-fan va ishlab chiqarish orasidagi o'zaro harakatlar mexanizmini, ilmiy tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlari natijalarining tijoratlashtirilishini ta'minlovchi innovatsion infratuzilmani yaratish va kengaytirishga yo'naltirilgan ilmiy-texnik va innovatsion sohani tashkil etish hamda boshqarish mexanizmini takomillashtirish uchun zarur bo'lib hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatni moliyalashtirish ayniqsa, byudjet mablag'lari cheklanganligi sharoitlarida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Davlat fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish sarflarining asosiy qismini o'z zimmasiga olishi, olingan natijalar tijoratlashtirilishini tashkil etishi va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish tizimini nazorat qilishi lozim. Keyingi bosqichlarda esa davlatning asosiy vazifasi ayniqsa, moliyalashtirish sohasida davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish hisoblanadi (2-jadval).

2-jadval. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan moliyalashtirish metodlari va mexanizmlari hamda ularni qo'llashning o'ziga xosliklari.

1-guruh	2-guruh	3-guruh
Bilimlarni hosil qilishni moliyalashda davlatning to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etishini ta'minlaydigan metodlar	Bilimlarni hosil qilishni moliyalashda davlatning bilvosita ishtirok etishini ta'minlaydigan metodlar	Ilm-fan va texnologiyalar sohasiga xususiy investitsiyalarni kiritish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bilvosita metodlar
Davlat ilmiy tuzilmalarini shakllantirish. Byudjetdan to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish. Xususiy sektorda davlat buyurtmasini joylashtirishda budjetdan moliyalashtirish.	Fundamental tadqiqotlarni amalga oshirish uchun davlat ITI va universitetlari olimlariga taqdim etiladigan beg'araz subsidiyalar, grantlar.	Xususiy sektordagi tadqiqotlar va ishlanmalarni rag'batlantirish. Davlatning tadqiqotlar o'tkazish uchun xususiy sektorga subsidiyalari.

Biznesning innovatsion faolligini, mintaqalardagi innovatsiyalarni, inson kapitali rivojlanishini va shu kabi bir qancha boshqa vazifalarni yetarlicha qo'llab-quvvatlamaslik mamlakatning innovatsion tizimi rivojlanishiga yondashuvning zarurat darajadagi majmuaviyligini ta'minlay olmaydi.

Quyida ko'rsatib o'tilgan bloklarni o'z ichiga oluvchi bu yarmarkalarni tashkil etish tizimining innovatsionligini ta'kidlab o'tish lozim:

"Tashabbuskor biznes" – ilmiy va innovatsion ishlanmalarning tayyor natijalarini namoyish etish hamda milliy va xorijiy texnoparklar, texnologik agentlarning texnologiyalarni tijoratlashtirish sohasidagi faoliyatini yoritish uchun O'zbekiston Respublikasi va ilg'or xorijiy mamlakatlarning davlat hamda xususiy sektori seksiyalari tomonidan tashkil etilgan ko'rgazma maydoni;

"Innovatsion yechimlar" – ichki va tashqi bozorlarga chiqish maqsadida maket va/yoki prototiplar ko'rinishida xususiy va davlat ilmiy muassasalari tomonidan taqdim etilgan eng yaxshi milliy ilmiy va innovatsion ishlanmalarni namoyish etish;

"Kooperatsion aloqalar" – iqtisodiyotning alohida sektorlaridagi dolzarb masalalarni ko'rib chiqish uchun zarur bo'lgan o'zaro foydali hamkorlikni yo'lga qo'yish va muloqot qilish, sherikchilikni tuzish va yechimlarni masshtablashtirish uchun platforma.

Aytib o'tilgan Qarorni tahlil qila turib ta'kidlash lozimki, bunga ko'ra u innovatsion faoliyat sohasidagi musobaqalashuv, ochiqlik, shaffoflikni ta'minlashga yo'naltirilgan va bizning fikrimizga ko'ra, belgilangan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi innovatsion faoliyatni faollashtirishga katalizatorlovchi ta'sirni ko'rsatadi.

“Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida eng muhim vazifalardan biri samarali ta’minot zanjiri boshqaruvini yaratish uchun logistik zanjirlarni boshqarishning innovatsion usullari va texnologiyalarini qo’llashdir”. [8] Logistika zanjirlarini takomillashtirish nafaqat korxonalararo muvofiqlashtirish usuli, balki qurilish loyihasi doirasida kompaniyalar o’rtasida axborot almashish vositasi sifatida ham ko’rib chiqilishi mumkin. Bu ta’minot zanjirining barcha ishtirokchilari tomonidan yagona axborot ko’magidan foydalanishni talab qiladi.

Olib borilayotgan amaliy va nazariy tadqiqotlar moliyaviy-moddiy resurslar va axborot oqimlarining amaldagi harakatini yanada rivojlantirish va ushbu harakatlar uchun xarajatlarni soddalashtirish negizida qurilish materiallarini ishlab chiqarish va samaradorligini oshirishga erishishdir. Bu esa, qurilish materiallari sohadagi faoliyatini tahlillaridan bir qator korxonalar ko’rib chiqilayotgan korxonalarda integrallashuv xususiyatiga ega tizimlar mavjud bo’lmaganligi, ya’ni sohaning tarkibiy alohida qismlarini bog’lash va ta’sirini o’zaro ta’minlash yetarli qobiliyati bo’lmaganligini ko’rsatdi (1-rasm).

1-rasm. Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarida moddiy, moliyaviy va axborot oqimlari harakatini optimallashtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.

Tadqiqot ishida qurilish materiallari korxonalarida ishlab chiqarish xarajatlari hajmini minimallashtirish asosida butun korxonani faoliyati optimallashtirish sifati alohida holati barcha operatsiyalari va funksiyalarini yagona tizim ostida birlashtirish –qurilish materiallari korxonalarini ishlab chiqarish tizimlardagi moddiy, moliyaviy va axborot oqimlari harakati, asosiy vositalarning eskirish qiymati, ish haqi xarajatlaridan iborat integrallashgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmdan foydalanish orqali qurilish materiallari xarajatlarini optimallashtirish asoslangan tuzilmani kiritish taklif etiladi.

Mazkur tuzilma moddiy, axborot va moliyaviy oqimlarning harakatini va shu bilan birga, butun ishlab chiqarish zanjiri bo’ylab qurilish materiallari korxonasi yoki klasteri xarajatlarini kuzatish va rivojlantirishga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish materiallari korxonalarini ishlab chiqarish tizimlardagi moddiy, moliyaviy va axborot oqimlari harakati, asosiy vositalarning eskirish qiymati, ish haqi xarajatlaridan iborat integrallashgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmdan foydalanish orqali qurilish materiallari xarajatlarini optimallashtirish asoslangan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm iste’molchigacha bo’lgan moddiy oqim harakatini nazorat qilish va har tomonlama rejalashtirishni ta’minlaydi.

Qurilish materiallari sohasida moddiy, moliyaviy va axborot oqimlari harakatini optimallashtirish mexanizmining qo’llanilishi bilan oqimlarni ketma-ketlikda amalga oshirish orqali ularda shakllanuvchi

xarajatlarni imkoniyati kengayadi hamda ishlab chiqarish tarkibidagi bo'g'inlarni tashkil etuvchi subyektlarning raqobatbardoshlik darajasi ortadi.

Natijada hozirgi vaqtga kelib innovatsiyalarga bo'lgan past talab, shuningdek, o'z yangi ishlanmalarini joriy qilishning zarariga chet ellardan tayyor qurilmalarni sotib olish tomonga qarab ortiqcha ruju qo'yish kuzatilmoqda. Bu tendensiyalar hozirgi kunlargacha amalga oshirib kelingan innovatsiyalar sohasidagi siyosatga tuzatishlar kiritish, MIT ning barcha tarkibiy qismlari bo'yicha qo'llab-quvvatlashning umumiy hajmlaridan urg'uni innovatsion rivojlanish uchun o'ta muhim bo'lgan muammolarni hal qilishga o'tkazish zaruratini belgilab beradi.

Mamlakat innovatsion rivojlanishining mumkin bo'lgan variantlariga quyidagilarni kiritish mumkin bo'ladi: inersion (importga yo'naltirilgan); quvib boruvchi rivojlanish va lokal texnologik raqobatbardoshlik; yetakchi ilmiy-texnik sektorlarda va fundamental tadqiqotlarda yetakchilikka erishish.

Mamlakatimiz uchun texnologik modernizatsiyalash siyosati variantini tanlab olish iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va sektorlari uchun universal bo'la olmaydi. Hozirgi davr sharoitlarida raqobatda ustunliklarga ega bo'lgan iqtisodiyot segmentlari uchun yetakchilik elementlari bilan rivojlanish varianti va iqtisodiyotning ko'pchilik sektorlarida quvib yetuvchi rivojlanish varianti eng optimal bo'lib hisoblanadi. Mana shu ko'rinishdagi aralash variantni amalga oshirish eng maqbul deb topiladi.

O'zbekiston qurilish sohasini baholay turib innovatsion rivojlanish variantlariga nisbatan uni asosan birinchi variantning ayrim elementlariga ega bo'lgan ikkinchi variantga kiritish lozim bo'ladi.

Iqtisodiyotning turli sohalarida ularning rivojlanish darajasiga bog'liq ravishda innovatsion rivojlanishning mos holdagi variantini qo'llash lozim. Bunda innovatsiyalarni tijoratlashtirishni faollashtirish va xususiy biznes hamda davlat-xususiy sherikchiligining ishtirokini kengaytirish choralarini ko'rish zarur bo'ladi, chunki innovatsion faoliyatning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish uchun davlat mablag'lari cheklangandir.

O'zbekiston yuqori intellektual va innovatsion salohiyatga ega bo'lgan mamlakat bo'lib hisoblanadi, buning tasdig'i bo'lib boy tarixiy o'tmish sanalib, bu olimlar va mutafakkirlarning insoniyat sivilizatsiyasiga sezilarli hissa qo'shganligi hamda O'zbekistonda ilm-fanning turli yo'nalishlarida dunyoga mashhur bo'lgan ilmiy maktablarning mavjudligida ko'zga tashlanadi.

Mamlakatimizning ilmiy va intellektual salohiyatiga o'z ta'sirini o'tkazdi, lekin mamlakatda innovatsion faoliyatning yuzaga kelishi, real rivojlanishi uchun hali vaqt zarur bo'ladi, chunki mamlakat rahbariyati va hukumati bu muammoga birinchi darajali diqqatni qaratmoqdadir.

O'zbekistonda milliy innovatsion tizim rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratildi, kimyo, energetika, biologiya, ta'lim, tibbiyot, elektronika, qishloq xo'jalik fanlari va boshqa sohalarida keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda.

Mamlakatda innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar amalga oshirilishini ta'minlash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish dolzarbligini hisobga olgan ularni ishlab chiqarish tarmoqlariga amaliy joriy qilish uchun chora-tadbirlar majmuasini ishga tushirish taklif qilinmoqda. Xususan, tegishli hujjatlar asosida xorijiy innovatsion va ilmiy markazlar, investitsiya fondlari, texnologik agentliklar, texnoparklar va biznes-inkubatorlarning faol ishtiroki asosida har yili innovatsiyalarning xalqaro interfaol yarmarkalarini va xalqaro innovatsion-investitsion forumlarni o'tkazish ko'zda tutiladi.

Innovatsiyalar yarmarkalari va xalqaro forumlarni o'tkazishning asosiy maqsadlari belgilanib, ular davlat organlari, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari, texnoparklar va xususiy tadbirkorlik subyektlarining o'zaro harakatlarini ta'minlashdan iboratdir. Yarmarkalar va forumlarni o'tkazish maqsadlari bo'lib innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni ishlab chiqish hamda ularni joriy qilish sohasiga investitsiyalarni keng jalb etish, ichki hamda tashqi bozorlardagi ijtimoiy va xususiy sektordan yorib o'tuvchi hamda ilmtalab texnologiyalarni ildam tarqatish, ilmiy-tadqiqotchilik, innovatsion va ixtirochilik g'oyalari, texnologiyalari hamda loyihalarining doimiy amaldagi va to'ldirib boriladigan axborotli ma'lumotlar bankini yaratish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Хохлова М.Н. Новая архитектура цифровой экономики // Экономические стратегии. 2017. Т. 19. № 4 (146). С. 132–145.
2. Чечурина М. Н. Трансформация роли инноваций в экономическом развитии общества [Электронный ресурс]: материалы науч.-техн. конф. Моск. гос. техн. ун-та.— Режим доступа: http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section8/section8_33.html.
3. Казарновский А.С. Предпосылки формирования логистических систем в строительстве // Проблемы качества экономического роста: Материалы междунар. науч. конгресса, 27-28 мая 2004 г. Ч. 2. - Самара, 2004. - 0,2 печ. л.
4. Юргайтис А.Ю. Методы формирования оптимальных решений годовой производственной программы строительной организации // Строительное производство. – 2020. – № 2. – с. 61-66. – doi: 10.54950/26585340_2020_2_61.
5. Abramyan S.G. Строительное производство и концепция устойчивого развития // Интернет-журнал Науковедение. – 2017. – № 5. – с. 53.
6. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Оценка и управление использованием мощности производственного потенциала строительного предприятия // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 10-2(63). – с. 745-750.

7. Ashokkumar D. Study of quality management in construction industry // International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology. – 2014. – № 1. – p. 36-43.
8. Локтионова Е.В. Логистический менеджмент в жилищном строительстве: инфраструктурный аспект// Логистика и управление цепями поставок: сборник научных трудов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 119-122.
9. Саидов, М. (2021). Развитие конкурентной среды в управлении организациями естественной монополии. Экономика И Образование, (4), 6-12.
10. Насретдинова, Ш. С., Мирзаев, Б. С., & Джалилов, Д. А. (2018). Влияние инвестиционной политики на риски инвестиционных проектов. Вестник науки и образования, (13 (49)), 52-54.
11. Зайнутдинов, Ш. Н., Нурымбетов, Р. И., & Султанов, А. С. (2019). Глобализация образования и развитие человеческого капитала. Бюллетень науки и практики, 5(6), 473-479.
12. Рустамов, Ў. И., Байматов, Ш. Х., Ерназарова, Г. П., & Файзуллаев, Ж. М. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОРЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 23-30.
13. Мэтякубов, А. Д. (2022). Развитие промышленности и её роль в национальной экономике. In Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения (pp. 153-159).
14. Ravshan, N., & Khurshidjon, K. (2023, December). Improving the Efficiency of Housing Stock Management in the Context of Digitalization. In International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking (pp. 213-222). Cham: Springer Nature Switzerland.
15. Tuychiyev, A. J., Ostonokulov, A. A., Ibragimov, K. S., & Tursunov, A. S. (2019). Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobi. Darslik–T.:«Iqtisod-Moliya, 329.
16. Туйчиев А. Ж. Аудит финансовой отчетности //Ташкент ТМИ-2017 года. – 2017.
17. O.R.Fayziev, S.A.Abdug'anieva, A.H.Yo'ldoshboev. Issues of improving the organizational and economic framework for the organization of agro-clusters. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)ISSN (E): 2347-6915Vol. 10, Issue 6, June (2022), 573-576. <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/3545>
18. I Yunusov, U Sangirova, U Ahmedov, O Fayziev, U Kholiyorov. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan. April 2023, E3S Web of Conferences 381, 02002 (2023) AQUACULTURE 2022.
19. B Sultanov, N Abdurazakova, O Shermatov, O Fayziev, A Jumanov, N.Dekhanova. The economic feasibility of cultivating intensive orchards. E3S Web of Conferences 284, 03006 (2021)TPACEE-2021 (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403006>)
20. Fayziyev O.R. "Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari" // «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2024. - № 4. – B. 43-47
21. Fayziyev O.R. "Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari" // «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot». – Toshkent, 2024. - № 11. – B. 179-184.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
